

ТАЪЛИМГА КОМПЕТЕНЦИЯВИЙ ЁНДОШУВ

М.Бобожонов

Қорақалпоқ ДУ ўқитувчиси

Аннотация: Мақолада таълимга компетенциявий ёндошув ҳақида сўз боради ва бу борадаги қарашлар таҳлил этилган.

Калит сўзлар: компетентлик, Л. С. Виготский, нутқий компетенция, нутқий тажриба.

Мамлакатимизнинг кўпгина олий ўқув юрларида қўлланилаётган компетенциявий филологик таълим талабаларнинг муайян билимлар силсиласини эгаллашинигина эмас, балки ёш авлодни етук шахс, баркамол инсон сифатида ривожлантириш, ундаги лисоний билим ва кўникмани англаш ва яратиш қобилиятларини ўстиришни ҳам назарда тутди. Шунга кўра ҳозирги кунга келиб олий филологик таълимнинг мақсади, мазмуни ҳам ўзгаради: бу ўринда талабаларнинг билими, кўникма ва малакаларини шакллантиришдан асосий мақсад уларни ҳаётда амалий масалаларни ҳал қилишда эркин қўллай олиш қобилиятини ҳам шакллантиришга йўналтирилади. Шунинг учун бугунги кун филолог талабаси лисоний билим, кўникма ва малакаларни эгаллаш билан бир қаторда, уларни мулоқот амалиётида тўғри қўллай олиши ҳам инобатга олинади.

Ҳозирги кунда умумий лингводидактик таълимнинг бош вазифаси ҳар томонлама ривожланган баркамол шахсни тарбиялаш бўлиб, бунда интеллектуал етук шахс тарбияси учун касбий филологик компетентлилик билан бирга, умумий компетентлиликка эга бўлиш ҳам талаб қилинади.

Олий филологик таълимнинг назарий ва амалий муаммолари билан шуғулланувчи олимлар компетентликнинг қуйидаги турларини бир-биридан фарқлашга интилоқдалар: 1) умумий ва касбий компетентлик; 2) тил таълимидаги компетентлик; 3) нутқий компетентлик; 4) лингвистик компетенция; 5) лингвистик креативлик, яъни мустақил ва ижодий фикрлаш компетенцияси; 6) прагматик компетентлик ва бошқалар.

Тадқиқотчи олимларнинг фикрича, биргина умумий ёки таянч компетентлиликнинг ўзи қуйидаги хусусиятлари билан алоҳида ажралиб туради: а) эстетик дидга эга бўлиш; б) мулоқотда хушмуомалалик, атрофдагиларнинг меҳрини қозониш; в) креатив хусусиятга эга бўлиш, яъни ўз ишига ижодий ёндаша олиш кабилар.

Ҳозирги олий филологик таълим олдидаги муҳим вазифалардан бири талабаларнинг келгуси ҳаётлари учун зарур бўлган умумий компетенцияларни

шакллантириш билан бирга лингводидактикада кенг қўлланилаётган компетенциявий таълим концепцияси лисоний таълим олдига талаба ёшларда муайян компетенцияларни, хусусан, лингвистик, нутқий, креатив, яъни мустақил ва ижодий фикрлаш, прагматик сингари компетенцияларни ҳам етарли даражада шакллантиришдек муҳим вазифаларни қўймоқда.

Филолог талабаларнинг нутқий компетенцияси дейиганда муайян тил имкониятларидан, жумладан она тили ва хорижий тиллардан амалда ижодий фойдаланиш малакаси тушунилади. Аслида нутқий компетенция тузилиши икки асосга кўра, яъни лингвистик ва руҳий (психологик) тамойиллар асосида белгиланади. Нутқий компетенциянинг лингвистик тамойилига кўра, ҳар қандай тил бир неча сатҳларнинг (фонетик, лексик, фразеологик, морфемик, морфологик, синтактик, услубий) ўзаро муносабатидан ташкил топган бутунлик бўлиб, нутқий компетенция ҳам талаба ёшларнинг шу сатҳларга тегишли кичик системаларни, ЛСГларни ўзлаштириши ва улардан нутқий мулоқот пайтида ўринли фойдаланиш кўникмасига эга бўлишига қараб белгиланади.

Агар тил компетенциясига руҳий, лингвопсихологик нуқтаи назардан ёндошиладиган бўлса, бунда шахснинг алоқа-аралашув ва фаолият жараёнида тўплаган нутқий тажрибаси ҳамда таълим муассасаларида махсус ўқитиш жараёнида олган тил ҳақидаги билимлари инобатга олиниши зарур бўлади.

Нутқий тажриба она тилини амалий билиш, оилада, кўча-кўйда, жамоат жойларида бошқалардан эшитиш орқали майдонга келади. Бу машхур психолог Л. С. Виготскийнинг таълимнинг спонтан ва махсус ташкил этилган турлари ҳақидаги концепциясига тўла мувофиқ келади. Спонтан таълимда, Л. С. Виготскийнинг образли тили билан айтганда, бола "ўз дастури бўйича" ҳаракат қилади. Атроф-муҳитдан ўзи ўрганади, "таълим олади". Тил ҳақидаги билим эса, махсус дастур асосида таълим муассасаларида ўқитиш орқали амалга оширилади.

Имо-ишора, мимика сингари паралингвистик воситалар ҳам нутқий тажриба асосида ўзлаштирилади. Сўзловчи тил ҳақидаги ўзида шаклланган билим асосида нутқий фаолиятга киришса-ю, лекин нутқий тажриба асосида ҳосил бўладиган билимга етарли даражада эга бўлмаса, унинг эгаллаган лингвистик компетенцияси тўлиқ эмаслиги билиниб қолади.

Машхур шарқшунос Герман Вамбери ўз вақтида араб, форс-тожик, эски ўзбек сингари Шарқ тилларини, ислом маданиятини махсус дастур асосида пухта ўрганган эди. Ҳатто у Мовароуннаҳр ва Хуросонда машхур уламо сифатида катта иззат-икромга ҳам сазовор бўлган эди. Аммо бир ўтиришда ўзининг биргина ноўрин хатти-ҳаракати (оёқни қимирлатиши) билан мусулмон эмаслигини сездириб қўяди, яъни у ёқимли мусиқа овозидан хузурланиб,

оёғининг учини тебратади. Шарқ аҳли мусиқадан завқланганини оёқ учини қимирлатиш орқали эмас, бошини горизонтал чайқаш орқали ифодаляйдилар.

Демак, нутқий компетенция нутқий тажриба ва тил ҳақидаги билим муносабатининг бир бутунлиги асосида вужудга келади. Шундай экан, филолог талабаларнинг нутқий компетенциясини шакллантириш жараёнида бу икки томоннинг ўзаро муносабатини ҳисобга олиш муҳим аҳамият касб этади. Айтайлик, нутқий жараёнда нутқ оқими билан биргаликда унга кўшимча равишда қўлланиладиган сўзловчининг юз, қўл, кўз, лаб ҳаракатлари, овознинг баланд-пастлиги сингари турли хил паралингвистик воситалардан фойдаланиш [3] малака ва кўникмаси спонтан, талабаларда ўз атрофидаги нутқий муҳитни бевосита кузатиш асосида "ўз дастури бўйича" шаклланса, нутқ оқимини тўғри ишга солиш малака ва кўникмаси махсус дастур асосида ўқиш, мулоқот жараёнининг маҳсули сифатида майдонга келади.

Умуман, нутқий компетенция талаба ёшларнинг нотаниш матнни ифодали ўқий олиши, ўзгалар фикрини ва матн мазмунини англаш ҳамда уни оғзаки қайта баён қила олиши, фикрни ёзма равишда изчил ифодаляй олиши асосида белгиланадиган лисоний лаёқат, кўникмалар йиғиндисидир. Шунга мувофиқ, ҳозирги кунда лингводидактика олдида тилларни ўқитишга компетенциявий ёндашув тамойилларни ишлаб чиқишдек муҳим вазифа турибди. Бу эса ўз навбатида талаба ёшларни тил ҳақидаги билимларни пухта эгаллаш билан бирга, мулоқот жараёнида бу билимлардан ўринли ва мақсадга мувофиқ равишда фойдалана олиш қобилиятига эга бўлган шахс сифатида тарбиялашни ҳам тақозо этади. Шунинг учун ҳам тил таълими мутахассисларининг бош вазифаси фақат чуқур лингвистик билимга эга филолог ёшларни тарбиялаш бўлибгина қолмай, балки улардан муаммоли мулоқот жараёнларида ўринли фойдаланиш малака ва кўникмасига эга шахсларни тарбиялашдан иборат бўлмоғи лозим, деган фикрдамиз.

Адабиётлар:

1. Бодалев А.А. Психология общения. – М., 1996. – С. 301.
2. Актуальные вопросы современного образования. Монография. Под редакцией Д.Ю.Трушниковой. – Тюмень: ТюменГНГУ, 2010. – С. 404.
3. Бу ҳақда қаранг: Нурмонов А. Ўзбек паралингвистик воситалари // Нурмонов А. Танланган асарлар. Уч жилдлик. 1-жилд. – Тошкент: Академнашр, 2012. – Б. 215-234.

